

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ
ТИЗИМЛАРИГА ТАЛАБЛАРНИ ЎРНАТУВЧИ СТАНДАРТЛАР**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399299>

Исроилов Фахриддин Мурадқасимович.

(Жиз Пи Метрология ва стандартлаштириши кафедраси катта ўқитувчиси)

Исомиддинов Шохрух Ўткиржон Ўғли

(Жиз Пи Метрология ва стандартлаштириши кафедраси магистри)

Аннотация: *Мазкур мақола ИСО 9000 серияли халқаро стандартларининг янги версиялари асосида сифат менежменти тизимлари масалаларини ўз ичига олади. Сифатни бошқариш - ишлаб чиқариш ва хизмат курсатишни оқилона ҳамда эътиборли бошқариш ҳисобига махсулот ва хизматларнинг юқори сифат даражасини амалда таъминлаш имкониятини берувчи корxonани бошқариш вазифаларидан биридир. мақола стандартлаштириши соҳасидаги меъёрий услубий ҳужжатларни урганган ҳолда ёзилди.*

Калит сўзлар: *ISO 9000, O'z DSt, CMT, стандарт, Сифат, Агросаноат.*

Ўзбекистонда 2002 йилдан ISO 9000 серияли 2000 йил версия стандартларига асл нусхасига тенг булган O'z DSt ISO 9001:2002 стандартлари амал қилинади. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида 2008 йилдаги ISO 9001 стандарти версиясини 2009 йилда тасдиқлаиб, O'z DSt ISO 9000:2009 стандарти амалга киритилган.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида сифат менежменти тизимларига талабларни урнатувчи қуйидаги стандартлар қабул қилинган ва амал қилади:

- O'z DSt ISO 9000:2009 «Сифат менежменти тизимлари. Асосий қоидалар ва лугат»;

- O'z DSt ISO 9001:2009 «Сифат менежменти тизимлари. Талаблар»;

- O'z DSt ISO 9004:2009 «Сифат менежменти тизимлари.

Фаолиятни яхшилаш бўйича тавсиялар».

ISO 9000 фалсафаси иктисодий мақсадлар сифатида алоҳида корxonанинг ҳар бир ресурсларидан рационал фойдалиниш имконини берувчи "ишонч қоидаси"ни қўллаш орқали иктисодий самарадорликка асосланган. ISO 9000 сифат тизими стандартлари жорий этилган бўлса, таъминотчиларга қупрок ишонч ҳосил қилиш имкониятини беради деб ҳисоблаш мумкин. Сифатни бошқариш ва сифат тизимини сертификатлаштириш тушунчаларига аниқ булиши муҳимдир. Сифатни бошқариш - ишлаб чиқариш ва хизмат курсатишни оқилона ҳамда эътиборли бошқариш ҳисобига махсулот ва хизматларнинг юқори сифат даражасини амалда таъминлаш имкониятини берувчи корxonани бошқариш вазифаларидан биридир. Сифат менежменти тизими муайян корxonанинг вазифа ва хусусиятларига мувофиқ ташкил этишдир. ISO 9000

стандартлари бундай тизимни куриш усулини таклиф килади ва расмий равишда сертификатлаштириш мумкин. СМТ (Сифт менежменти тизими) сертификатлаштириш ушбу махсулот ва хизматлар сифатининг юкорилиги ва баркарорлигини таъминлаб, талабларни аниклаб ва самарали ишчи холатидалиги хисобига ушбу корхонада СМТ ишлаб чикилганлиги ва ташкиллаштирилганлиги бозордаги бошка иштирокчиларга номоён килинади.

ISO 9000 стандартлари куплаб давлатларда тан олинган. О'zDStISO 9000 стандарти куринишида стандартлар версиясининг аслига тўғри булиб миллий тилга угирилган. Айни вақтда ишлаб чикарувчиларга ISO 9000 буйича сертификатлаштириш мажбурий талаблар булиб хисобланмайди. Саноати ривожланган мамлакатларда ISO 9000 буйича сертификатлаштириш харбий ва аэрокосмик сохалардаги таъминотчилар, шунингдек, ишлаб чикарилаётган махсулотлар сифати инсон хаёти билан боглик бир канча сохаларда (конун буйича) мажбурийдир. ISO 900 стандартлар оиласи факат сифат тизими ишчи холати услубиётини номоён этади. Ўз урнида ишлаб чикариш корхоналарининг махсулот ва хизматлар юкори сифатилилигини таъминлаши лозим, бошкача сўз билан айтганда, истеъмолчиларнинг юкори даражада каноатланишини таъминлаш лозим.

Сертификатлаштирилган тизимининг мавжудлиги корхонага қуйидаги имкониятларни беради:

- Кайтарилувчи жараёнларни қискартириш хисобига унинг смарадорлигини ошириш ва бошқарув ташкилий тўзилмасини такомиллаштириш;
- жараёнларни созлаш ва талабларга риоя қилиш, ўз вақтида назорат қилиш уисобига ишлаб чикарилаётган маусулот ва ишлаб чикариш жараёнларини яхшилаш;
- маусулот ёки хизматнинг сифат даражасини ошириш;
- маусулотнинг сотиш уажмини купайтириш;
- но ишлаб чикариш (шикоят ва норозиликлар, яроксизлик, ишлаб чикаришдаги) харажатларини камайтириш;
- ишлаб чикарилаётган маусулотларни халқаро нархлар буйича сотиш;
- хорижий ва мауаллий уамкорлар, таъсисчилар кўз унгида корхона киёфасини ошиши;
- корхона ракобатбардошлигини ошиши;
- бозорда корхонанинг пухта уолати ва баркарорлиги тўғрисида жамият карашларини шакллантириш;
- имтиёзли кредит ва сугурталашни кулга киритиш;
- ишлаб чикариш, иш ва хизматларга шауар ёки давлат ва мауаллий буюртмаларини олиш имкониятини такдим этиш.

СМТ сифат буйича қуйидаги уужжатларда баён килинади:

- сифат буйича кулланма (сифат тизими барчаси тўғрисидаги маълумот материали);

- сифат соуасидаги сиёсат (сифат тизими доирасида корхонанинг амалга ошириш режалаштирилган максадлари, йуналишлари ва вазифалари);
- процедуралар (корхона стандартлари), корхонанинг барча асосий бизнес-жараёнлари баёни ва х.к..

ISO 9000 стандартларини жорий этишга иккита ёндошув мавжуд.

Биринчи уолатда стандартлардан ташкилот самарадорлигин ошириш воситаси сифатида фойдаланилади. Бунда уларни жорий этишга ички талаб пайдо булиши ва буни юкори раубарият яратади бироқ бусиз келгусида ривожланиш булмади. Бундай стратегияда тизимнинг натижавийлигини ошириш, холисона ички аудитни ўтказиш, ўз-ўзини баҳолаш учун ресурсларни белгилаш, энг макбул уужжатлар таркибини ишлаб чиқиш зарурияти пайдо булади ва сифат тизими ташкиллаштириш, жараёнлар, маусулот сифати биринчи уринда туради.

Иккинчи уолатда эса, сертификат олиш максасида стандартлар жорий этилади. Бунда бошқалардан қолишмаслик истагида, шартномалар тўзишда истеъмолчилар, уамкорлар ёки тендер талаблари шартлари булиши мумкин булган зарурият юзага келади. Бундай ёндошувда барча куч ва эътибор сертификатлаштириш идораси талабларини расмий бажариш ва уужжатларни ишлаб чиқишга жалб этилади. Стандартларни жорий қилишдан асосий максад бу тизим сифатини яхшилашдан иборатдир. ISO 9000:2000 Сифат менежменти тизимлари 24 та стандартдан иборат булган булса, хозирда ўзида қуйидаги 5 та асосий стандартларни камраб олади:

1. ISO 9000:2000 Сифат менежменти тизимлари. Асосий тамойиллар ва лугат.
2. ISO 9001:2000 Сифат менежменти тизимлари. Талаблар (сертификатлаштириш ва аудит максадлари учун кулланилидиган ва сифат тизимига зарурий талаблар йигиндисини урнатади).
3. ISO 9004:2000 Сифат менежмент тизимлари. Яхшилаш буйича рахбарий курсатмалар (корхона фаолиятининг юкори самарадорлигига мулжалланган сифат менежменти тизимини яратиш буйича услубий курсатмалардан таркиб топган).
4. ISO 19011:2000 Сифат менежмент тизими ва атроф-мухитни химоялашни текшириш буйича рахбарий курсатма.
5. ISO 10012 Улчаш воситаларининг сифатини таъминлаш.

ISO 9001 ва ISO 9004асос солувчи стандартлар булиб, тўзилмаси ва мундарижаси буйича тулик ўзаро уйгунлашган. Улардан биргаликда ва ажратилган якка тартибда фойдаланилади. Иккала стандарт сифат менежмент жараёни моделига асосланган, аммо, кулланилиш сохаси турлича булган бирхиллик мавжуд. Иккала стандарт муайян тармокда ишлаб чиқилиши мумкин булган, асосий талабларни ташкил этиб ва барча турдаги махсулотларга кулланилиши мумкин. ISO 9001 ва ISO 9004стандартлари бошка тизим стандартлари билан бир-бирига мослиги сифатида қисман, атроф-мухитни мухофазалашни менежмент тизимларини тартиблаштирувчи ISO 14001 ва ISO 14004 билан мослиги режалаштирилган. Амалдаги ISO 8402 стандарти ISO 9000

стандартига ўзгартирилди. У СМТ (маълумотли булими), ҳамда тушунчалар, атамалар ва таърифлар асоси бўлиб хизмат килди. ISO 9000 стандарти ISO 9000:1994 ва ISO 8402 стандартларини алмаштиради. Бунда "Лугат" (ISO 8402) қайта қуриб чиқилишга дучор қилинди: "эски" тушунчалар аниқлаштирилди ва янги атамалар қушимча киритилди.

Янги версиянинг муҳим жиддий фарқлари:

1. Асосига мижознинг каноатланиши ва мижознинг қутилмаларини аниқлаш масалалари киритилган.
2. Раҳбариятнинг жавобгарлиги даражаси катталиги белгиланган.
3. Стандарт корхона фаолиятида ҳақиқатда мавжуд жараёнларига йуналтирилган.
4. Бошқа тизимлари билан интеграллашиш имкониятлари яхшиланган (масалан, ISO 14001 стандартига мувофиқ атроф-муҳитни муҳофазалашни бошқариш тизими билан).
5. Стандартларни ихтиёрий корхоналарда унинг улчами, маҳсулот ёки тармоғига боғлиқ бўлмаган ҳолда қўллаш имконияти яхшиланган.
6. Мижознинг каноатланишини улчаш талаблари пойдо бўлган.
7. Ресурсларни бошқаришга тааллуқли янги талаблар қўтариб чиқилган.
8. Айрим бир атамаларни қўлланилиши билан боғлиқ чигалликлар бартараф қилинган. Янги стандартларда "таъминот" атамаси "ташқилот"га, "субпудратчи" - "таъминотчи"га алмаштирилиб, "маҳсулотни олувчи" (эскича "истеъмолчи") "бўюртмачи" деб номлашда истеъмолчи, якуний фойдаланувчи ёки сотувчи назарда тутилган.

ISO 9001:2008 халқаро стандартининг янги талаблари. ISO 9001:2008 халқаро стандартида қуйидаги янги талаблар киритилган:

- ўзлуксиз яхшилаш;
- юқори раҳбарият ролининг оширилиши;
- қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий талабларни қуриб чиқиш;
- улчаниши мумкин бўлган мақсадларни урнатиш;
- истеъмолчилар қаноатланиши тўғрисида гувоҳлик берувчи маълумотлари мониторинги;
- ресурсларга эътиборни оширилиши;
- ўқиш смарадорлигини аниқлаш;
- маҳсулот, жараён ва тизимга тааллуқли улчашлар;
- сифат менежменти тизими ўз вазифасини бажараш даражаси тўғрисида гувоҳлик берувчи маълумотлар таҳлили.

Биз шуни алоҳида тақидлашимиз лозимки, жаҳон ҳужалиғига Ўзбекистонни интеграцияланиш жараёни бир томондан, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг муҳим омили сифатида уни келажакни белгиласа, иккинчи томондан, жаҳон иқтисодиётида руй бераётган турли, хусусан, молиявий-иқтисодий инкирозлар ва уларнинг салбий оқибатларини мамлакат раванкига салбий таъсир

курсатиб мамлакат равнаки йулида муаммолар тугдирмокда. "Бундай таъсир, авваламбор, умуман дунё бозоридаги талаб ва нархларнинг кескин тушиб кетишида ва табиийки, мамлакатимиз экспорт киладиган махсулотларнинг мухим турларига нисбатан ҳамда экспортга йуналтирилган етакчи тармоқлар ва улар билан боғлиқ турдош корхоналар фаолиятида намоён булмокда. Бу эса, ўз навбатида, бутун иктисодиётимизнинг мутаносиб ва самарали ривожланишига салбий таъсир курсатмокда, кўзда тутилган лойихаларни амалга ошириш, ўз олдимизга куйган мақсадларга эришиш йулида куплаб муаммоларни туғдирмокда"2.

Лекин бу муаммолар мамлакатни жахон бозорига чиқишига ва у ерда муносиб урин эгаллашига тусик булаолмаслиги керак. Мамлакатимиз утган асрнинг 90-йиллардан бошлаб муस्ताкил равишда ташки иктисодий алоқаларни урнатиб, бугунги кунда дунёнинг 180 дан ортик давлатлари билан ташки иктисодий алоқаларни ривожлантириб келмокда.

Ташки иктисодий фаолиятни янада самарали булишини таъминлаш сифат менеджмент тизимини кенг куламда барча корхоналар томонидан жорий этиш билан белгиланади. Бу масалага Ўзбекистон Республикаси Президент ўзининг "Жахон молиявий-иктисодий инкирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари" номли асарида алохида эътибор қаратган . Хусусан номи кайд килинган китобда "... ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик кайта жихозлаш, харқаро сифат стандартларига утиш буйича қабул килинган тармоқ дастурларини амалга оширишни тезлаштириш вазифаси куйилмода"

Сифат менеджмент тизими нима ва у нима учун керак? ISO 9001:2002 сандартларининг мазмуни нимада, улардан кандай фойдаланилади? Сифат сандартларини куллашнинг қоидалари ва уни куллаш шароитида кандай хужжатлар мажмуи тўзилади? Шу каби ва бошқа бир қатор саволларга жавоб топиш бугунги, инкирозга қарши кураш авз олган куннинг долзарб муаммоларидандир.

Утган асрнинг 80-йилларида жауон базорига оқиб келаётган маусулотлар микдорининг интензив усиб бориши, истеъмолчини уйлантириб, товар танлаш борасида уни оғир ауволга солиб куйди. Бунда хрлатни юзага келишини башорат қилган Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) биринчи бор жахон базорига маусулот чиқараётган корхоналарга бир қатор стандартларни жорий этишни тавсия этди. Корхоналар ишлаб чиқараётган маусулотларни барчасини назорат қилиш, албатта, амалиёт нуктаи назаридан мумкин эмас. Аммо, корхонанинг сифит менеджмент тизимига муайян талаблар белгиланса, умид килинадики у корхона ўзок муддат давомида уша талабларга роя қилган уолда юқори сифатли маусулот ишлаб чиқариши мумкин.

Халқаро ташкилотнинг сифатга булган талаблари ISO нинг 9000-серияли стандартларида ўз ифодасини топган. ISO 9000 серияли стандартларни жорий этиш корхона учун мажбурий эмас. Лекин у стандартларга роя қилмаган субъект бозорда ўз урнини тополмайди.

ISO 9000 серияли стандартларни бутун жауон мамлакатлари, шу жумладан, Ўзбекистон уам тан олган. Бизнинг мамлакатимизда O'z DSt ISO 9001:2002 сифат менеджмент тизими жорий

5

этилган .

Сифат менеджмент тизимини жорий этиш ва ишлатиш учун ташкилотдан биринчи навбатда, СМТ учун керак булган жараёнларни аниклаш ва уларни ташкилотда куллаш йулларини топиш, бу жараённи амалга оширишни кетма-кетлиги ва ўзаро боғликлигини уамда уни самарали булиши учун керак булган мезонларни аниклаш, жараёнлар боришини мониторингини утказиб туриш талаб этилади. Ташкилот O'z DSt ISO 9001:2002 стандарт талабларига мувофик бу жараёнларни бошқариб бориши зарур .

Ташкилот бу жараёнларни бошқариб бориш давомида алоида эътиборни ўз тўзилмалари таркибига кирувчи элементлар фаолиятини чукур таулил килиб бориши лозим. Ташкилот тўзилмаларининг асосий элементлари қуйидагилардан ташкилот топади:

фаолиятининг мақсади ва вазифаларини ўзида ифодаловчи хужжатларнинг мавжудлиги;

ресурсларнинг (молиявий, моддий, интеллектуал ва б.) мавжудлиги;

мақсадга эришиш йулида ресурсларни СМТ талаблари асосида ўзгартириш алгоритмининг ишлаб чиқилганлиги;

ахборотлар билан таъминланганлик , яъни корхонанинг ўзига хос «нерв тизими»нинг мавжудлиги..

Ташкилотлар эга буладиган бундай стратегик уамда иктисодий устунликлар унинг фаолиятига ижобий таъсир этиб, истемолчиларнинг ва бошқа манфаатдор томонларнинг юкори сифатли маусулотларга (хизматларга) булган талабини тулик кондиришга имкон тугдиради.

Ташкилотлар (корхона, фирма, компаниялар) O'z DSt ISO 9001:2002 стандартларини ўзларига мос уолда ишлаб чиқишлари уамда жорий этишлари учун бизнинг фикримизча қуйидаги чора-тадбирларни амалга оширишлари лозим:

ташкилотда мавжуд менеджмент тизимини чукур таулил қилиш (яъни корхонада мавжуд СМТ буйича уисобот тайёрлаш, менеджмент тизимини сертификатлашга утиш буйича тавсиялар ишлаб чиқиш);

СМТ хужжатларини ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий этиш (бу борада қуйидаги хужжатларни ишлаб чиқиш тавсия этилади: Сифат соуасидаги ташкилотнинг сиёсати, Сифат буйича кулланма, Ташкилот

тўзулмаларининг Низоми ва бошкалар);

буюртмачи ташкилотнинг сифат талаблари буйича рахбар кадрлар, мутахасислар билан тренинглар ўтқазиш;

СМТни жорий этиш ички аудит тизимини йулга куйишни таказо килади. Бу вазифа ўз навбатида аудиторларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини йулга куйишни талаб этади.

Шундай қилиб, СМТнинг корхона ва ташкилотларда изчил жорий этилиши: биринчидан, улар фаолиятини оптималаштириш, менеджмент тизимини жорий этиш билан боғлиқ бир қатор салбий ҳолатларни йук қилишга олиб келади; иккинчидан, корхона, ташкилотда СМТни жорий этиш ҳамда ундан фойдаланиш жараёнида юзага келадиган харажатлар ҳажмини камайтиришга олиб келади; учинчидан, корхона, ташкилотнинг ҳисоб тизимидаги ҳужжатлар оборотини камайтиради, уларни ишлаш ва кайта ишлаш жараёнини автоматлаштиришга имкон тугдиради; туртинчидан, корхона, ташкилотнинг раҳбар кадрлари ва мутахасисларини СМТни бошқариш, такомиллаштириш тизимига жалб этади; корхона, ташкилотнинг фаолиятини самарали булишига, ташкилотнинг иқтисодий фаолиятини кенгайтиришга, валюта захираларини қупайишига имкон тугдиради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Эгамбердиев, Б. Э., Саидий, Ш. А., & Исроилов, М. Р. (2021). Электронно-спектроскопические исследования эпитаксиальных пленок cosi_2 на кремнии. Журнал Физико-математические науки, 2(1).
2. Муродкосимович И. Ф., Ганишерович Б. А. и Суннатиевич А. Б. (2021). Способ определения стандартной погрешности измерения измерения. Международный инженерный Журнал Исследований и Разработок, 6(ICDSIIL), 5-5.
3. Egamberdiev, B., Isroilov, F., & Rahmatullaev, C. (2020). Humidity sensors based on composite material with nano-dimensional structures. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(3), 36.
4. Эгамбердиев Б. Е., Тачилин С. А., Тошев А. Р., Исроилов Ф. М. и Дехканов М. С. (2020). Исследование образования кластеров атомов гадолия в кремнии. Журнал критических обзоров, 7(3), 297-301.
5. Эгамбердиев, Б. Э., Маллаев, А. С., Миршомилова, М. А., & Рахимова, Н. М. (2019). Влияние отжига на кристаллическую структуру поверхности кремния, легированного ионами никеля. Наука и мир, 1(2), 19-23.
6. Эгамбердиев Б. Е., Тачилин С. А., Тошев А. Р., Исроилов Ф. М. и Дехканов М. С. (2020). Исследование образования кластеров атомов гадолия в кремнии. Журнал критических обзоров, 7(3), 297-301.